

cultural homogenization, promoting deeper respect for national values and adopting various perspectives. Kramersch (2014) states that language teaching should position itself as a mediator who fills the gap between global influences and local traditions, thus reinforcing respect and cultural understanding.

In summary, since video content continue to evolve and permeate education to the foreign language, but promises not only for linguistic acquisition, but also to instill respect for different national values among students. Committing with these exploratory avenues will not only strengthen the educational paintings, but in the end they will cultivate a generation of students who appreciate and respect the rich tapestry of global cultures.

REFERENCES

1. Pisarenko, V., 2017. Teaching a foreign language using videos. Social sciences, 6(4), p.125.
2. Kramersch, C., 2014. The challenge of globalization for the teaching of foreign languages and cultures. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 11(2).
3. Kramersch, C., 2014. Teaching foreign languages in an era of globalization: Introduction. The modern language journal, 98(1), pp.296-311.
4. O'Dowd, R., 2020. A transnational model of virtual exchange for global citizenship education. Language teaching, 53(4), pp.477-490.
5. Onishchuk, I., Ikonnikova, M., Antonenko, T., Kharchenko, I., Shestakova, S., Kuzmenko, N. and Maksymchuk, B., 2020. Characteristics of foreign language education in foreign countries and ways of applying foreign experience in pedagogical universities of Ukraine. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), pp.44-65.
6. Baser, D., Kopcha, T.J. and Ozden, M.Y., 2016. Developing a technological pedagogical content knowledge (TPACK) assessment for preservice teachers learning to teach English as a foreign language. Computer Assisted Language Learning, 29(4), pp.749-764.

TA’LIMDA SUN’IY INTELLECT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHDA TARBIYA VA AXLOQ ME’YORLARI.

Turdaliyeva Feruza Rustamjon Qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya Pedagogikasi Milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. *Hozirgi vaqtda sun’iy intellektni ta’lim sohasida global qo’llash samaradorlikning past foizini va jiddiy xavflarni keltirib chiqarish tahdidi ortmoqda. Sun’iy intellektning ta’lim imkoniyatlari bilan bir qatorda tarbiya va axloq meyorlari darajasi haqida yetarli amaliy tadqiqot qilinmayotgani bu hayfni orttirishi mumkin. Bu maqolada sun’iy intellect va uning ta’limdagi tarbiya va axloq me’yorlari tahlil etiladi*

Kalit so‘zlar: *Ta’limda suniy intellect, axloq meyorlari, SI etikasi, ta’lim jarayoni, SI modellari*

Аннотация. *В настоящее время глобальное применение искусственного интеллекта в образовании находится под растущей угрозой из-за низкого процента эффективности и серьезных рисков. Этот риск может усугубляться тем фактом, что недостаточно практических исследований уровня воспитания и этических критериев, а также образовательных возможностей искусственного интеллекта. В этой статье анализируется искусственный интеллект и его стандарты воспитания и этики в образовании*

Ключевые слова: *искусственный интеллект в образовании, этические критерии, этика ИИ, образовательный процесс, модели ИИ*

***Abstract.** Currently, the global application of artificial intelligence in education is under increasing threat due to the low percentage of effectiveness and serious risks. This risk may be compounded by the fact that there is insufficient practical research on the level of education and ethical criteria, as well as the educational capabilities of artificial intelligence. This article analyzes artificial intelligence and its standards of upbringing and ethics in education.*

***Keywords:** artificial intelligence in education, ethical criteria, AI ethics, educational process, AI models*

Suniy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi, har bir sohaning tubdan isloh qilinishi, yanada rivojlantirish zaruriyatini yaratdi. Shu jumladan, ta’lim tizimi ham ulkan potentsialga ega bo’lgan SI vositalaridan ta’siriga duch keldi. SI texnologiyalari har bir soha rivoji uchun ko’plab imkoniyatlar taqdim qilish bilan birga, soha mutaxassisleri oldiga yechim topilishi muhim bo’lgan muammoli vazifalarni ham yaratib kelmoqda. Bu jarayonda suniy intellektning roli qay tarzda davom etayotganini tushunish muhim omil hisoblanadi.

Ta’lim –ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi talablariga muvofiq darajada bilim va tarbiyaga ega bo’lishlarini ta’minlaydigan faoliyatdir. Hozirgi talablar esa SI vositalaridan maqsadli foydalanish ehtiyojini keltirib chiqaradi. Shu bilan bir qatorda SI ta’limning ajralmas bo’lagi sifatida qaralayotgan tarbiyaga o’z ta’sirini o’tkazmasdan qolmaydi. Suniy intellekt vositalaridan ta’lim jarayonida foydalanishning o’quvchi xulqiga ta’siri hamda axloqiy me’yorlarini ushbu maqolada tahlil qilinadi.

Suniy intellektda axloq normalarini tahlil qilishdan nima ekanligiga to’xtalib o’tamiz.

Sun’iy intellekt (SI) – bu kompyuter tizimlarining bir sohasi bo’lib, inson aql-idrokini taqlid qilish qobiliyati, shuningdek, bunday tizimlarni yaratish bilan bog’liqdir. Sining asosiy maqsadi-ma’lumotlarni tahlil qilish va bu orqali avvalgi tajribadan bilim olgan holda qarorlar qabul qilish hamda muammolarni hal qilishdir. Shuningdek, inson qobilyatiga o’xshash harakatlarni amalga oshirishga qodir, biroq ayni damda yuqori tezlik va aniqlik bilan ishlovchi kompyuter tizimlarini yaratishdir. Ularni quyidai turlari o’z ichiga oladi.

Ekspert tizimlar – qoidalar va mantiqdan foydalangan holda turli holatlarni oldindan bashorat qilish uchun ishlatiladi.

Mashinali o’rganish (Machine Learning) – ehtimollik va statistikaga tayangan holda naqshlarni (muntazamliklarni) aniqlash va umumlashtirishni o’rganadi.

Neyron tarmoqlar – inson miyasidagi neyron aloqalari kabi modellashtirilgan hisoblash tizimlaridir.

Asosiy (fundamental) modellari – katta hajmdagi ma’lumotlar to’plamida mashinali o’rganish texnikasi orqali, ya’ni insonning xatolar orqali o’rganish jarayonini taqlid qilgan holda tayyorlangan chuqur neyron tarmoqlardir.

Katta til modellari (Large Language Models, LLMs) – tilga ixtisoslashgan asosiy modellar hisoblanadi.

GPT — bu **Generative Pre-trained Transformers** degan iboraning qisqartmasi bo’lib, "**Oldindan tayyorlangan generativ transformatorlar**" degan ma’noni anglatadi.

Asosiy modellar va katta til modellari (LLM) barchasi GPT arxitekturasi asosida qurilgan; bu faqat OpenAI yoki ChatGPT’ga xos emas.

Diffuziya modellari – bu tasvir va video yaratish uchun ishlatiladigan asosiy modellar turidir. DALL·E, Stable Diffusion, Midjourney kabi vositalar mashg’ulot davomida ma’lumotlarga shovqin (noise) qo’shib, keyin uni yo’qotishni o’rganish orqali tayyorlanadi.

Tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing, NLP) – bu sun’iy intellekt va tilshunoslik sohalariga tegishli bo‘lib, mashinalarga inson tilini tushunish, talqin qilish va yaratishni o‘rgatishga qaratilgan yo‘nalishdir. Ular qidiruv tizimlari va ijtimoiy tarmoqlardagi kontentni tahlil qilish uchun muhim hisoblanadi.

Katta til modellari (LLM) NLP texnologiyalaridan foydalangan holda chuqur neyron tarmoqlarni o‘rgatadi, lekin o‘zlari ham NLP ilovalarida qo‘llaniladi.

API (Ilova dasturlash interfeysi) – bu dasturiy ilovalar yaratish va ular orqali asosiy model (masalan, LLM) bilan o‘zaro aloqani ta‘minlash uchun mo‘ljallangan vositalar to‘plamidir. Hozirgi kunda foydalanayotgan ko‘plab AI vositalari o‘zlari LLM bo‘lmas-da, aynan LLM tomonidan “quvvatlanadi”.

Nozik sozlash (fine-tuning) – bu oldindan o‘rgatilgan asosiy modellarni (API orqali) muayyan vazifalar uchun moslashtirish jarayonidir. Bu tushunchada biroz noaniqlik bor, lekin ko‘pchilik uchun ChatGPT’ni GPT tomonidan quvvatlanadigan yoki nozik sozlangan model deb hisoblash yetarli bo‘ladi (Google’ning Bard modeli ham Gemini bilan shunga o‘xshash aloqaga ega).

Generativ sun’iy intellekt (GAI – Generative Artificial Intelligence) – bu chuqur o‘rganish (deep learning) modellaridan foydalanib yangi kontent yaratadigan har qanday sun’iy intellekt turidir.

LLM va Diffuziya modellarining ikkalasi ham GAI misollaridir.

Sun’iy umumiy intellekt (AGI – Artificial General Intelligence) – bu informatika sohasidagi “buyuk kashfiyot” bo‘lib, bir kuni sun’iy intellekt ham inson kabi o‘ylay olishi, qaror qabul qilishi va hattoki his-tuyg‘ularga ega bo‘lishi kutiladi. Ya‘ni, bu deyarli haqiqiy insondek AI bo‘ladi.

Sun’iy intellekt - o‘rganish, ma‘lumotlarni tahlil qilish, rejalashtirish va qaror qabul qilish kabi inson aql-zakovati talab qilinadigan vazifalarni bajaradigan tizim va dasturlarni yaratish bilan shug‘ullanadigan kompyuter fanining bir tarmog‘i. Uning paydo bo‘lishi o‘tgan 20 asrning o‘rtalariga to‘g‘ri keladi.

Sun’iy intellektdan ta‘lim maqsadlarida foydalanishga birinchi urinishlar XX-asrning 70-yillarida SCHOLAR tizimi orqali joriy etilgan. Bugungi kunda uni aqlli ta‘lim tizimi deb atashadi. Ta‘lim maqsadlari uchun sun’iy intellektning ushbu turi bugungi kunda keng tarqalgan va amalda qo‘llaniladiganlardan biridir. Nutqni shakllantirish bo‘yicha dastlabki tajribalardan ko‘rinib turibdiki, sun’iy intellekt o‘qituvchiga yukni kamaytirishga yordam beradi ya‘ni bilimlarni ommaviy ravishda sinab ko‘rish imkonini va tezkor fikr bildirish orqali ta‘lim jarayonini jadallashtiradi. Bugungi kunda o‘qitishda AI nafaqat oddiy o‘quv ishlarini bajarishi, balki yagona tavsiyalar tizimini yaratishi va ta‘lim natijalariga erishishga, o‘quv jarayonini shaxsiylashtirishga va o‘sish sur‘atlarini oshirishga yordam beradigan moslashuvchan ta‘lim muhitini ishlab chiqish qo‘llab-quvvatlamog‘da.

Shunga qaramay, ta‘limda boshqa zamonaviy sivilizatsion texnologiyalar singari SI ta‘sirining kengayishi natijasida bir qator jiddiy muammolar paydo bo‘lishi mumkinligidan xavotirlar mavjud. Bulardan asosiylari ijtimoiylashuvning pasayishi ya‘ni ta‘lim oluvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi aloqaning pasayishi, bu ijtimoiy ko‘nikmalarni egallashga salbiy ta‘sir qiladi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bilan bog‘liq muammolar ham juda dolzarbdir. Neyron tarmoqlarning umumiy tarqalishi tufayli ta‘lim oluvchilar muhim qarorlar qabul qilishda qiyinchiliklarga duch kelishadi, chunki ular sun’iy intellekt tufayli ko‘plab muammolarni avtomatik ravishda hal qila oladilar, natijada tanqidiy tahlil va fikr yuritish o‘z-o‘zidan pasayadi.

Axloq normalari esa insoniyatning eng nozik nuqtasidir. Taraqqiyot – har bir inson uchun turli ta‘sirga ega, UNICEF va UNICEF tomonidan birgalikda ishlab chiqarilgan Xalqaro elektraloqa ittifoqi (XEI)ning hisobotiga ko‘ra, 2,2 milliard yoki 25 yoshgacha bo‘lgan bolalar va yoshlarning

uchdan ikki qismi uyda Internetga kirish imkoniga ega emas. Mavjud bo‘lgan so‘nggi tadqiqot ma’lumotlaridan foydalangan holda hisobot mamlakatlar, mintaqalar, boylik guruhlari, shahar va qishloq joylari o‘rtasida sezilarli tengsizliklarni aniqladi. Bundan taqdim qilayotgan SIning imkoniyatlariga qaramay, ulkan zarar manbailigi, axloq normalarini qo‘pol ravishda buza olishi mumkin ekanligini xulosa qilish mumkin. Yagona haqiqat esa SI ning axloqiy normalari doirasida foydalanish orqaligina garchi uni to‘liq yo‘q qila olmasa ham uning zararlarini kamaytirish mumkin ekanligidir.

Suniy intellektdan foydalanishda tarbiya va axloq normalalari. SI etikasi qanday? Buni tushunishdan oldin albatta “etika”ni anglab yetishimiz muhimdir. Etika-Axloq insonlar uchun-nima to‘g‘ri va noto‘g‘ri ekanligini ajratishga yordam beradigan va jamiyatdagi ma’suliyatli shaxs hatti-harakatlari haqida yo‘l yo‘riq ko‘rsatuvchi axloqiy normalar yig‘indisi. U ratsional tadqiqotlar, umumiy qadriyatlar hamda adolat, haqiqatgo‘ylikva boshqalarga hurmat tamoyillariga asoslanadi. Shaxs axloqi shaxsiy vijdon, madaniy, ma’naviy qadriyatlar va falsafiy mulohazalardan kelib chiqib namoyon bo‘ladi, hamda insonlarning tanlovlarini va niyatlarini yo‘naltiradi

Etik sun’iy intellekt (Etik SI) – bu adolat, oshkoralik va javobgarlik kabi tamoyillarga asoslangan holda loyihalashtirilgan va boshqariladigan sun’iy intellekt tizimlaridir. Bu tizimlarda zarar yetkazish yoki kamsitishga yo‘l qo‘ymaslik uchun maxsus himoya choralari mavjud bo‘ladi. Ular insoniy qadriyatlar va jamiyat me‘yorlariga mos keladigan tarzda ishlab chiqiladi, shuningdek, ishonchli va mas’uliyatli natijalarni ta’minlashga xizmat qiladi.

Etik sun’iy intellekt dasturlashtirilgan qoidalar va protokollar orqali amalga oshiriladi; bu esa AI tizimlarining inson qadriyatlarini va jamiyat standartlariga mos tarzda harakat qilishini ta’minlaydi.

Ta’limda sun’iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanishda tarbiya va axloq me‘yorlari muhim o‘rin tutadi. Etika va texnologiya o‘rtasidagi muvozanat saqlash insoniy qadriyatlar, qonuniy tartibga solish, inson nazorati, ijtimoiy normalar va innovatsiya xavfsizligi tamoyillariga asoslanadi. Bu muvozanatni saqlash uchun bioetika yo‘nalishidagi yondashuvlar, mas’uliyatli innovatsiyalar, aqlli tartibga solish va ijtimoiy madaniyatni rivojlantirish talab etiladi. Shunday qilib, texnologiyalar insoniyat manfaatlariga xizmat qiladigan vosita sifatida barqaror va axloqiy jihatdan to‘g‘ri qo‘llanilishga erishish mumkin. Quyida bu masalaga oid asosiy jihatlarni keltirib o‘tamiz.

Tarbiya va axloq me‘yorlarini texnolog mutaxassislari, siyosatchilar, ta’lim tizimi boshqaruvchilari, o‘qituvchilar va fuqarolik jamiyati o‘rtasidagi hamkorlikda amalga tadbiiq qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda quyidagi hususiyatlarni e’tiborga olish lozim bo‘ladi:

- Insoniylik va axloqiy qadriyatlarni saqlash: SI qarorlar qabul qilishda insoniylikka zid bo‘lmasligi, inson huquqlarini himoya qilishi va axloqiy me‘yorlarga rioya qilishi kerak. SI asosida qabul qilinadigan qarorlar ustidan inson nazorati saqlanishi zarur.

- Raqamli axloq va madaniyat: SI yordamida talabalarni individual tarbiyalash va axloqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish mumkin. Bu raqamli muhitda madaniyatli xulq-atvorni shakllantirishga xizmat qiladi.

- Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish: SI ta’limda talabalar haqidagi shaxsiy ma’lumotlarni noto‘g‘ri ishlatmasligi va ularni himoya qilishi kerak. Bu tarafkashlik va noinsoniyashtirish xavfini kamaytiradi.

- Ongli intizom va mas’uliyat: Tarbiyaviy jarayonda ongli intizom, shaxsiy mas’uliyat va axloqiy burchni anglashi muhim. SI texnologiyalari bu qadriyatlarni mustahkamlashga yordam berishi mumkin.

• Inson nazorati va etik me’yorlar: SI texnologiyalarining ta’lim jarayonidagi qo’llanilishi inson nazorati ostida bo’lishi, etik me’yorlarga rioya qilinishi lozim. Bu ta’lim jarayonining insonparvar va adolatli bo’lishini ta’minlaydi.

Shuningdek, bu jarayonda SI texnologiyalarining tarbiyaviy imkoniyatlaridan ham umumli foydalanish mumkin. Ya’ni:

• Talabalarni individual tarzda tarbiyalash va ularning axloqiy ko’nikmalarini rivojlantirishda SI vositalari samarali bo’lishi mumkin.

• SI yordamida o’quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan ta’lim dasturlari ishlab chiqilishi, baholash va fikr-mulohazalar samaradorligi oshirilishi mumkin.

• Raqamli sinflarda o’quvchilar va o’qituvchilar o’rtasida samarali muloqot va ijtimoiy platformalar yaratish imkoniyatlari mavjud.

Xulosa

Ta’limda sun’iy intellektdan foydalanishda tarbiya va axloq me’yorlari insoniylik, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, raqamli axloq va ongli intizomga asoslangan bo’lishi kerak. SI texnologiyalari ta’lim jarayonini yanada samarali, individual va axloqiy jihatdan to’g’ri shakllantirish imkonini beradi, ammo inson nazorati va etik me’yorlar doimo saqlanishi zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.02.2021 y. dagi “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4996-son Qarori (<https://lex.uz/docs/-5297046>)
2. Toshpo‘lotov Sh.E. Sun'iy intellektdan foydalanish me'yorlari, muammolar va istiqbollar. <https://yuz.uz/uz/news/suniy-intellektdan-foydalanish-meyorlari-muammolar-va-istiqbollar>
3. Axmadaliyeva, D. (2025). SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI AXLOQ: ZAMONAVIY TALABALAR UCHUN YANGI TARBIYA MODEL. *Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal*, 2(4.2), 183–185. <https://cyberleninka.ru/article/n/sun-iy-intelekt-va-uning-ta-limdagi-muhim-ahamiyati>
4. Nasriddinov A. (2023). “Raqamli axloq va yoshlar tarbiyasi: imkoniyatlar va xavf-xatarlar”, *Ilm va taraqqiyot*, №2, 34–38.
5. UNESCO (2021). *AI and Ethics in Higher Education: Challenges and Recommendations*. Paris: UNESCO Publishing.
6. Baydullayev A.S. Tayrov K.B. Serikova A.A. “TA’LIMDA SUN’IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI” <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/download/40798/25966/43256>
7. Bowen J.A., Watson E.C. “*Teaching with AI A PRACTICAL GUIDE TO A NEW ERA OF HUMAN LEARNING*” JOHNS HOPKINS UNIVERSITY PRESS.

TARBIYAVIY KONTENTLAR YARATISHNI TIZIMLASHTIRISH

Saydaliyev Abbosxon Ibroximxon o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti, Milliy tarbiyaning raqamli pedagogik ta’minoti ilmiy tadqiqot bo‘limi Katta ilmiy xodimi

Annotatsiya. Maqolada kontent va uning turlari haqida qisqa ma’lumot berib o‘tiladi. Shuningdek, zamonaviy kontentlar yaratish strategiyasi haqida muallif o‘z fikrlarini bayon etadi va